

ENSINO INCLUSIVO DE BIOLOGIA: POR MEIO DE PROJETOS MULTIDISCIPLINARES NAS SÉRIES DO ENSINO MÉDIO

 DOI: 10.5281/zenodo.7621084

Tatiany Michelle Gonçalves da Silva

Professora, licenciada em Pedagogia e Biologia, tatyalmeidaesilva@gmail.com.

Resumo: O artigo busca identificar projetos que tenham ações de intervenção no Ensino Médio voltado aos alunos público-alvo da educação especial e inclusiva. Analisa a ação de projetos interventivos nas séries do Ensino Médio, por meio da abordagem multidisciplinar a partir dos proponentes curriculares da biologia, podem se adequar ao ensino inclusivo. Buscando evidenciar ações de intervenção que sejam direcionadas ao atendimento de alunos com necessidades educacionais especiais, assim como a produção de materiais didáticos inclusivos e o uso de estratégias, recursos e tecnologias assistivas em sua estruturação. Como metodologia realizamos uma pesquisa no site da SCIELO com uso de palavras-chave, para identificar artigos que apresentem projetos de intervenção sobre os critérios de ser inclusivo, no Ensino Médio e que fosse multidisciplinar usando os conteúdos da biologia. Para alicerçar nossa pesquisa utilizamos pesquisa bibliográfica sobre o tema estudado. Analisamos e descrevemos alguns pontos que se concentrou a pesquisa e como resultado evidenciamos sua abordagem multidisciplinar, o uso de recursos inclusivos e os tipos de deficiências atendidas em cada um dos artigos, com o intuito de evidenciar sua ação inclusiva e sua relevância social e pedagógica. Além de nossa própria conclusão, recorreremos as considerações finais realizadas por cada um dos autores e em consonância de ideias encerramos nossos trabalhos de pesquisas, apontando a importância de se pesquisar, escrever e ler sobre a educação inclusiva, como meio de se entender como ela funciona na realidade escolar.

Palavras-chaves: Educação especial. Metodologia. Recursos inclusivos.

Abstract: The article seeks to identify projects that have intervention actions in high school aimed at target students of special and inclusive education. It analyzes the action of interventional projects in high school grades, through a multidisciplinary approach from the curriculum proponents of biology, can suit inclusive education. Seeking to highlight intervention actions that are directed to the care of students with special educational needs, as well as the production of inclusive teaching materials and the use of strategies, resources and assistive technologies in their structuring. As a methodology, we carried out a search on the SCIELO website using keywords to identify articles that present intervention projects on the criteria of being inclusive in high school and that are multidisciplinary using biology content. To support our research, we used bibliographic research on the studied theme. We analyzed and described some of the points on which the research focused and, as a result, we highlighted its multidisciplinary approach, the use of inclusive resources, and the types of disabilities addressed in each of the articles, in order to highlight its inclusive action

and its social and pedagogical relevance. In addition to our own conclusion, we also resorted to the final considerations made by each of the authors and in consonance of ideas we closed our research work, pointing out the importance of researching, writing and reading about inclusive education, as a means of understanding how it works in school reality.

Keywords: Special education. Methodology. Inclusive resources.

INTRODUÇÃO

Essa pesquisa se foca na busca de projetos de intervenção que sejam voltados a educação especial e inclusiva, que tenham sido desenvolvidos nas séries do ensino Médio e usem uma abordagem multidisciplinar. Usamos como metodologia de pesquisa uma busca em site da internet, de artigos que apontem projetos interventivos inclusivos, que se enquadrassem dentro da proposta pesquisada.

A busca ainda analisou se houve a confecção de materiais didáticos nesses projetos, assim como o uso de estratégias e tecnologias assistivas. Sua perspectiva busca identificar ações de formação inclusiva que perpassa a educação especial, na qual o ensino multidisciplinar seja um eixo articulador dos conteúdos da área de biologia com os demais conteúdos disciplinares e as práticas inclusivas.

Iniciamos com uma análise da Legislação atual sobre a concepção da escolarização de “todos” e nesse todo incluímos os alunos com necessidades educacionais especiais, apontando a legislação que legitima sua formação na escola pública e de ensino regular e que estrutura essa formação como modalidade de ensino. Especificando as diretrizes normativas que organizam essa prática escolar e que garantem atendimento adequado e adaptado as condições das necessidades educacionais de cada aluno.

Partimos para uma análise de quais são os caminhos que a educação especial tende a trilhar para se tornar inclusiva nas séries do Ensino Médio e por meio de ações comumente utilizadas nos meios educacionais como projetos apontamos uma direção que leva a ações pontuais de educação, com os alunos público –alvo da inclusão e seus demais colegas.

Ações de projetos de intervenção que têm como proposta de integrar alunos, conteúdos, metodologias e saberes, para alcançarem o seu êxito. Para descrevermos como essas propostas de intervenção podem ou não alcançarem seus objetivos, identificamos três artigos que descrevem algumas desses projetos e nos evidenciam como esse pode ser trabalhado no cotidiano escolar.

Para a identificação desses escolhemos como metodologia uma pesquisa em site - com uso de palavras-chave e realizamos um levantamento bibliográfico sobre educação especial, projetos de intervenção e multidisciplinaridade. Para afinarmos a pesquisa escolhemos apenas três artigos, para melhor aproveitarmos seus dados.

Partindo então, para perscrutação de seus dados e o debate da abordagem metodológica apresentada em cada um, identificamos seus objetivos e os resultados pelos seus autores e que avaliamos através da identificação de itens como: deficiências atendidas, materiais didáticos confeccionados, as suas abordagens multidisciplinares e os recursos inclusivos utilizados.

Por fim, cada um desses apresentou - nós uma nova concepção sobre a importância de práticas inclusivas através de uma ação pedagógica. Tendo como foco ampliar a construção de aprendizagem de conteúdos disciplinares a ações sociais em um ambiente escolar. Partindo dessa ideia convidamos você caro leitor a construir as suas próprias concepções sobre essas mesmas ideias, que aqui serão apresentadas.

1- EDUCAÇÃO ESPECIAL: SEGUNDO A LEGISLAÇÃO, SUA AÇÃO NO ENSINO MÉDIO E EM PROJETOS DE INTERVENÇÃO.

O artigo nº 206 da Constituição Federal brasileira prevê e garante a todos brasileiros acesso a escolarização pública e de qualidade como um direito constitucional. Essa ainda prevê normativas que asseguram que todos participem, sejam integrados e qualificados durante a etapa básica dessa formação, sem distinção de pessoa ou tratamento de forma privilegiada de qualquer cidadão.

Para isso a educação “será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, do seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho” (CF, 1988, p. 124), tendo como objetivo promover uma formação social, que lhe dê autonomia e participação cidadã.

Direitos esses que devem ser estendidos a todos e, que não pode ser negado a nenhuma criança, jovem ou adulto com Necessidades Educacionais Especiais (NEE) e se isso ocorrer⁵ os responsáveis serão penalizados por lei. Ainda é previsto nas Diretrizes e Bases da Educação (LDB) lei nº 9.394 de 20 de Dezembro de 1996,

⁵ A lei nº 7.853/89 – define como crime recusar, suspender, adiar, adiar, cancelar ou extinguir a matrícula de um estudante por causa de sua deficiência, em qualquer curso ou nível de ensino, seja público ou privado.

o “ atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino”, garantindo que “ todos” independente de sua condição física, intelectual e sensorial sejam atendidos na rede pública e regular de ensino (LDB, 1996, p.2).

Já nas Diretrizes Nacionais de Educação Especial na Educação Básica Resolução nº 2, de Agosto de 2011, a Educação Especial é definida “ como modalidade da educação escolar” que deve ser organizada conforme seus pressupostos e práticas pautadas em ações sócio inclusivas. Com o objetivo de afirmar aos alunos NEE o direito de acesso e de permanência no sistema regular de ensino (BRASIL, 2003, p.11).

Vemos a educação especial e inclusiva como um processo legalmente instituído no nosso sistema educacional. Para entendemos melhor como ela acontece na prática, buscamos analisar as abordagens metodológicas escolhidas pelos profissionais da educação em sua atuação com alunos NEE. Para melhor filtrarmos a informações que buscamos, escolhemos perscrutar projetos de intervenção vinculados curricularmente à biologia nas séries do Ensino Médio, voltados ao atendimento dos alunos público-alvo da educação especial.

Para iniciarmos nosso trabalho, partimos de uma reflexão sobre a formação dos docentes para tal exercício laboral, de como esses são preparados para lecionarem em salas de aulas junto a alunos com necessidades educacionais especiais.

Algo que passaremos superficialmente, já que o objetivo dessa pesquisa não se foca na análise da formação inicial ou continuada desses docentes sobre a perspectiva inclusiva. Para tanto iremos considerar que os profissionais da educação, tendo ou não essa formação, devem estar abertos ao trabalho com a diversidade e que no seu exercício laboral inclusivo, que suas práxis⁶ não sejam voltadas a ações reprodutivas de conteúdos e com fins excludentes (SILVA, 2020, p.4).

Para Díaz (2009) o espaço da escola regular deve ser considerado como local de e para o combate de atitudes discriminatórias, para que assim possamos enfim construir uma sociedade inclusiva. Em suma, o objetivo desse trabalho é analisar como os conteúdos disciplinares da biologia podem ser trabalhados de forma multidisciplinar conciliando metodologias inclusivas, através da abordagem

⁶ Práxis – junção de teoria é prática na docência.

pedagógica de projetos de intervenção.

2.1– Educação especial que se torna inclusiva nas séries do Ensino Médio.

A atual Política Nacional de Educação Especial Decreto Nº 2 de Setembro de 2020, institui a implementação de uma educação especial e inclusiva que “seja um conjunto de medidas planejadas e implementadas com vista a orientar as práticas necessárias e diferenciadas para que todos tenham oportunidade iguais e alcancem os seus melhores resultados” tendo como objetivo a valorização de cada indivíduo e a eliminação de barreiras que impeçam sua participação plena e efetiva como educando e cidadão.

Assegurando o atendimento de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais (ANEE), em todos os níveis de escolarização, segmentos e etapas. No entanto, por ser uma modalidade ela tem suas particularidades, deve seguir os mesmos requisitos curriculares da escolarização regular, podendo utilizar como recurso estratégico de ensino as “adaptações curriculares” que podem ser utilizadas como adequações de conteúdos disciplinares, uso de recursos e tecnologias (BRASIL, 2018, p. 3). Para Leite (2011, p. 4) essas adaptações devem considerar:

As necessidades de cada aluno no acompanhamento da proposta educacional e a realização de adaptações de atividade, de modo que o professor tenha possibilidade de mudar as atividades ou a maneira como ele atinge os objetivos educacionais, ou ainda, realizar diferentes adaptações que possam ser implementadas simultaneamente.

Essa é uma prática didática/ pedagógica que deve ser trabalhada pelo docente junto a cada um dos seus alunos ANEE, com o objetivo de lhe oferecer uma ação metodológica que amplie suas habilidades e competências, essas podem ser auxiliadas pelo uso dos recursos. Esses podem ser os tecnológicos, segundo Galvão Filho (2016, p. 8) “A tecnologia assistiva refere[m]-se a recursos de acessibilidade que se destinam especificamente [á] pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida”. Esses recursos podem variar desde a utilização de *software* até uma bengala adaptada (FREITAS, 2012).

Contamos com ensino através de ações multidisciplinares como: projetos e ações interventivas. Dentro de disciplinas biologia, física, química e de forma multidisciplinar; para a inserção de temas geradores, adequados curricularmente e

com uso de estratégias e metodologias inclusiva para o trabalho com esses discentes das séries do Ensino Médio. Para identificamos esses artigos realizamos uma em sites da internet, em específicos nos periódicos da SCIELO, com a intenção de identificar como a inclusão escolar é trabalhada na escolarização de alunos NEE nesse segmento. Esta pesquisa busca identificar essas práticas educativas no cotidiano escolar.

2.2 – Projeto de intervenção nas séries do Ensino Médio.

As práticas cotidianas escolares envolvem muitas ações que visam aperfeiçoar o ensino e ampliar as aprendizagens, são inúmeras metodologias e métodos que se usam para dinamizar e flexibilizar os conceitos de uma disciplina. Para que essa possa alcançar o nível de entendimento dos alunos, no caso, dos ANEE essas devem ser trabalhadas com uso das “adaptações” e de adequações a suas necessidades, mas também devem buscar a sua inclusão com seus colegas, evitando ações excludentes que gere o distanciamento acadêmico e social de seus pares.

Uma prática metodológica que amplia a aprendizagem dos alunos e a sua interação, é o ensino por meio de projetos. Dentro do nosso foco um “projeto de pesquisa de intervenção” tem como objetivo analisar os processos de inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais em ambientes regulares de ensino (PEREIRA, 2012, p.7). Por isso, foi analisado e exemplificado alguns desses, com o objetivo de ampliar a concepção de docentes e de toda comunidade escolar da importância de um trabalho voltado para o atendimento de todos os alunos.

Nesse intuito analisou-se trabalhos que sejam “mediador [es] de múltiplas aprendizagens, ampliando trocas afetivas, sociais e intelectuais entre os sujeitos envolvidos, desenvolvendo atitudes como respeito, solidariedade e tolerância” que visem uma ação de intervenção entre e por conteúdos de áreas distintas de forma multidisciplinar (IDEM, 2012, p. 25).

Mas o que seria mesmo a multidisciplinaridade? Conforme as ideias de Pires (1998, p.4), pode-se dizer que “na multidisciplinaridade as pessoas, no caso as disciplinas do currículo escolar, estudam perto mas não juntas. A ideia aqui é de justaposição de disciplinas”, ou seja, cada uma em seu espaço delimitado, mas em ação conjunta, dentro de uma proposta de trabalho. Portanto o trabalho multidisciplinar estrutura e facilita a execução de novas abordagens pedagógicas e

desperta o interesse dos alunos pelo conhecimento (CUNHA; CAMACHO,2018, p. 6). E abordar os conteúdos de forma multidisciplinar é essencial nas práticas docente em áreas como da biologia (ROSSASI; POLINARSKI,2011, p.06) que trabalha com conteúdo das ciências humanas e, nem sempre é fácil sua compreensão, principalmente sua terminologia.

A seguir analisaremos a aplicação direta dessa abordagem metodológica, de projetos de intervenção que sejam adaptadas as práticas inclusivas, que usem estratégias, recursos e tecnologias voltadas ao ensino de alunos ANEE que estejam matriculados nas séries do Ensino Médio da rede regular de ensino da educação básica.

2.3 - Educação especial no ensino da biologia no Ensino Médio: por meio de projetos interventivos

Essa ação tem o intuito de identificar projetos que sejam adaptados ou adequados curricularmente de forma multidisciplinar, que identificamos por meio de uma pesquisa no site da biblioteca eletrônica científica on line SCIELO⁷ (Scientific Electronic Library Online), buscando publicações com as palavras-chave: biologia, educação inclusiva, multidisciplinar e ensino médio.

Optamos por três artigos, que descrevem e apresentam projetos intervenção inclusivos, que utilizam a disciplina da biologia de forma multidisciplinar e integrada com outros conteúdos disciplinares do Ensino Médio e voltado a ações coletivas e interventivas de ensino a ANEE .

O primeiro artigo identificado é intitulado de “Ensino de Ciências Biológicas: materiais didáticos para alunos com necessidades educativas especiais”, de autoria de Larissa Ferreira Stella e de Vânia Galindo Massabni. Ele foi publicado em 2019. Nesse trabalho elas nos propõe uma ação voltada sobre a prática de ensino da diversidade, utilizando como recurso materiais didáticos usados no ensino da disciplina de biologia, a alunos do Ensino Médio em uma escola da rede pública. Fazem isso por meio da análise do uso de recursos inclusivos junto aos alunos com deficiências sensoriais, intelectuais e motoras (STELLA; MASSABNI, 2019, p.7).

O segundo artigo é intitulado de “Materiais didáticos alternativos para o ensino de ciências a alunos com deficiência visual”, de Renata Barbosa Gonçalves, Carlos

⁷ Endereço do site: < <https://scielo.org/> >

Alberto Fonseca Jardim Vianna e Sirley Brandão dos Santos, publicado em 2009. Esse estudo da ênfase sobre a importância (i) do professor e da comunidade escolar na inclusão de ANEE e (ii) do uso de recurso didáticos nos processos de ensino-aprendizagem com alunos Deficientes Visuais – DV com conteúdos relacionados área da ciência – biologia, física, matemática e química, por meio da análise desses recursos materiais inclusivos (GONÇALVES; VIANNA; SANTOS, 2009, p. 3).

O terceiro artigo é intitulado de “Ensino de física e ciências para alunos com deficiência visual e outras deficiências: processo de implantação de nova linha de pesquisa”, de autoria de Eder Pires de Camargo, Roberto Nardi e Paola Trama Alves dos Anjos, publicado em 2010. Apresenta uma proposta similar à nossa - pesquisar, descrever e analisar a implantação de linhas de pesquisa e projetos de física, biologia e ciências para alunos DV e com outras deficiências no Ensino Médio, por meio de revisão teórica (CAMARGO; NARDI; ANJOS, 2010, p. 2-5).

Os três artigos que identificamos têm como objetivo apresentar o uso de uma metodologia, um recurso ou uma tecnologia de ensino e aprendizagem voltada ao atendimento de alunos ANEE, com uso dos conteúdos disciplinares da biologia e de demais disciplinas. Para entender melhor os dados levantados por eles e os seus resultados, analisamos cada um deles, por meio da metodologia a ser descrita a seguir.

3- ANÁLISE DE PROJETOS INCLUSIVOS NO ENSINO DA BIOLOGIA: PRÁTICAS METODOLÓGICAS

Para analisarmos os artigos, usamos uma pesquisa de leitura no site da *SCIELO*, baseada em uma busca de palavras-chaves. Segundo Lakatos (2014, p. 20) esse é um tipo de pesquisa que “procura um certo tópico da obra, utilizando o índice ou a leitura de algumas linhas, parágrafos, visando encontrar frases ou palavras – chaves”. Utilizamos quatro palavras-chave: projeto de intervenção, educação especial / inclusiva e biologia.

Essa leitura será ampliada por uma pesquisa bibliográfica que, conforme Prodanov (2013, p. 57) é “elaborada a partir de material já publicado, constituído principalmente de: livros, revistas, publicações em periódicos e artigos científicos... com o objetivo de colocar o pesquisador em contato direto com todo material já escrito sobre o assunto da pesquisa”. O objetivo é identificar como cada um desses projetos aborda em seu projeto a construção de um trabalho multidisciplinar voltado a alunos

ANEE.

A coleta e a análise dos dados foram realizadas por meio de uma pesquisa descritiva, que é usada “quando o pesquisador apenas registra e descreve os fatos observados sem interferir neles” (PRODANOV, 2013, p.52). Buscando identificar que estratégias, metodologias e tecnologias assitivas foram utilizadas nos projetos identificados em cada artigo analisado, para que esses possam ser enquadrados como inclusivos.

4 – PERSCRUTANDO OS PROJETOS INTERVENTIVOS: DISCUSSÃO E RESULTADOS

Cada um dos artigos analisados contém a sua própria experiência e apresenta a sua própria objetivação. Tendo em comum, a intenção de promover uma ação inclusiva, usando o ensino multidisciplinar da biologia. Para descrevê - lós explicamos quais são as tipicidades dos alunos público – alvo da educação especial e inclusiva, as séries que cada um dos projetos trabalha dentro do Ensino Médio e o tipo de material didático que cada um dos artigos apresentou como produto da ação interventiva.

Os alunos público-alvo da educação especial e inclusiva são aqueles que conforme a LDB (1996) podem ser ter algum tipo de deficiência física, intelectual e sensorial (deficientes visuais e surdos) ou ter Altas Habilidades / Superdotação. Dentro das deficiências físicas se enquadram os com mobilidade reduzida permanente dos membros inferiores e/ou superiores; os com deficiências intelectuais são definido como aqueles que apresentam “dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das atividades curriculares” (BRASIL: SEESP/MEC, 2003, p.2) e os com deficiência sensorial são aqueles que têm algum comprometimento total ou parcial dos seus sentidos, a surdez e a Deficiência Visual (DV) são exemplos desse tipo de deficiência.

As séries analisadas nesse trabalho são as que compreende as do Ensino Médio, que é a etapa final da formação básica da educação. E é o momento de inserção de disciplinas mais complexas da área humana e exata, como: biologia, física, química. Entendo a importância da compreensão dessas disciplinas para a própria formação intelectual e social dos alunos, cabe então a reflexão de como essas podem ser adequadas a realidade de ensino e aprendizagem dos alunos NEE.

4.1 – Discussão dos dados levantados dos projetos interventivos inclusivos

A análise inicial dos artigos identificou três trabalhos que descrevem projetos de intervenção de ensino da biologia e demais componentes curriculares nas séries do Ensino Médio com abordagens metodológicas voltadas a alunos com necessidades educacionais especiais.

O primeiro artigo, apresenta uma proposta de estudo que tem como objetivo analisar a diversidade dos materiais didáticos no ensino das ciências biológicas, tendo o uso de materiais didáticos como recursos inclusivo. Tem como objetivo analisar a diversidade dos materiais didáticos no ensino de ciências biológicas (física, química e biologia) e, investigar como esses podem ser trabalhados no cotidiano escolar e nos processos de confecção desses recursos “materiais” didáticos. Em seu escopo descreve o levantamento bibliográfico de 18 artigos, que apresenta práticas de ensino, com várias deficiências como: Deficiência Visual (DV), com Transtorno de Desenvolvimento Global (TGD) e de altas habilidades ou superdotação. Aponta a importância do uso de recursos metodológicos inclusivos na escolarização de nossos estudantes e adequa os conteúdos disciplinares da biologia e das demais disciplinas.

As autoras apontam que a “participação dos alunos e aprendizagem em biologia e nas demais áreas do conhecimento” devem ser trabalhadas cotidianamente como estratégia de ensino – aprendizagem, para o êxito da formação desses educandos (STELLA; MASSABNI, 2019, p. 19).

O segundo artigo destaca uma proposta de trabalho executada por um professor de biologia em conjunto com a comunidade escolar do Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET) de Campos - MG. Voltada ao atendimento de alunos DV, multidisciplinar entre os conteúdos de biologia, física, matemática e química e com uso de materiais didáticos inclusivos de apoio. Tem como objetivos analisar como a educação pode alcançar todos os alunos e de identificar como a comunidade escolar local entende a inclusão. Apresenta alguns programas (softwares) educacionais inclusivos na sua inserção em sala de aula como: o DOSVOX, o JAWS e o BrailleFácil. Como metodologia foi utilizada a criação de um projeto interventivo nomeado PAPNEE⁸ - que utiliza esses programas como ferramentas de ensino trabalhando textos impressos em Braille utilizando o DOSVOX.

⁸ PAPNEE - Público – Alvo da Educação Especial.

A proposta elenca a importância do uso de recursos digitais na educação inclusiva e aponta a importância da sensibilização de projetos interventivos como esse, que tem como objetivo contribuir de forma efetiva na construção didática e pedagógica da oferta desse ensino a alunos NEE (GONÇALVES; VIANNA; SANTOS, 2009, p. 8).

O terceiro artigo apresenta uma proposta de descrever e analisar a implantação de projetos interventivos de forma multidisciplinar entre as áreas de física, biologia e ciências, oferta ferramentas inclusivas no ensino de alunos DV e com outras deficiências. Tem como objetivos analisar como a produção de materiais, equipamentos e experimentos podem promover a integração desses alunos.

O método utilizado destaca a importância do ensino de alunos DV com o uso específico de técnicas como o do Tadoma – que é um método de comunicação com pessoas deficientes visuais e aponta como projetos como esse pode suprir a carência dessa modalidade de ensino da educação especial (CAMARGO; NARDI; ANJOS, 2010, p. 23). Usando essa metodologia se criou uma linguagem de comunicação própria dentro da unidade educacional, seguindo comandos simples e auto instrucional (que promove uma aprendizagem autônoma), que foi amplamente divulgado por materiais ilustrativos e vídeos.

Os três artigos apresentam projetos de intervenção que têm como objetivo implementar ações didático-pedagógicas inclusivas no Ensino Médio de forma multidisciplinar. Algo que buscamos evidenciar em nossa pesquisa, como uma ação exitosa, que alcança esse patamar em nossa percepção ao evidenciar a preocupação desses docentes e comunidade escolar ao preparar essa ação pedagógica voltada ao atendimento de alunos NEE, se destacando pelo compromisso de adequar esses conteúdos às suas necessidades educacionais e de confeccionar materiais didáticos que possam auxiliá-los ou identificar ferramentas (*softwares*) que possam ampliar essas aprendizagens.

Para finalizar a nossa perscrutação de suas ações, vamos avaliar os materiais didáticos confeccionados, se esses tiverem e, apontar os resultados alcançados em cada um dos artigos analisados.

4.2 – Resultados apontados nos projetos

A análise dos resultados desses artigos, se pautou em apresentar individualmente: que tipos de deficiências desses projetos atenderam; quais disciplinas foram

trabalhadas, materiais “recursos” didáticos produzido ou usados em cada dos projetos analisados. Para melhor visualização desses dados, dispomos desses dados no quadro a que se segue:

Art.	Tipos de deficiências	Multidisciplinaridade	Material didático
01	Deficiência Visual (DV), Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD), Alta habilidades e Superdotação.	Física, Química e Biologia	- Modelo sobre células, - Modelo tátil para ensino do tema “Mitose”, - Modelo 3D “Fecundação”, - Recurso didático para ensino do tema “Epiderme Foliar”. - termômetro vocalizador.
02	Deficiência Visual.	Biologia, Matemática , Geografia , Química, informática e Física,	- Materiais em alto relevo, - Material em película de PVC com escrita em Braille.
03	Deficiência Visual, Deficiência intelectual (DI). Transtorno de Déficit de Atenção TDA	Física, Biologia e Ciências.	- Materiais instrucionais de interface multissensorial, - Materiais para o ensino de Óptica em ambientes educacionais inclusivos, -Materiais adequados ao ensino de eletricidade para alunos com e sem deficiência visual,

Quadro 1- Apontamento analítico dos projetos multidisciplinaridade.

Fonte : Elaborado pela autora (2020).

O quadro nos aponta que além da disciplina de biologia, que é o foco de nosso estudo , os projetos trabalharam multidisciplinarmente conteúdos de química, física , matemática e ciências (no caso do artigo 3) que também focou seu projeto nas séries finais do Ensino Fundamental com intuito de ampliar sua atuação e dinamizar seus componentes curriculares, algo que se dá através da articulação de saberes, segundo Leff (2000,p.312) a “pratica multidisciplinar (colaboração de profissionais com diferentes formações disciplinares)... onde a disciplina pode referir se a conjunção de diversas visões, habilidades, conhecimento e saberes das práticas de educação”.

Sua ação voltou ao atendimento de alunos com deficiências visuais, TGD’s, intelectual , transtorno de déficit de atenção e com Altas habilidades e Superdotação. E cada um desses apontou um material didático, que foi confeccionado o uso de recursos manuais e tecnológicos. Contando ainda com uma abordagem especificas dos conteúdos multidisciplinar e com os recursos inclusivos usados em cada um, esses podem ser classificados como: uma ferramenta ou estratégia de ensino. Para a visualização desses dados, os dispomos em um quadro.

Artigo 1 - Ensino de Ciências Biológicas: materiais didáticos para alunos com necessidades educativas especiais.		
Modelo tátil “mitose”	Modelo sobre “célula”	Modelo 3D “fecundação”
Fonte do artigo: 1516-7313-ciedu-25-02-0353.pdf (scielo.br)		
Abordagem multidisciplinar: experimentos de descrição tátil de propriedade de materiais, divisão mitótica da célula, análise de temperatura corporal, divisão celular, processos de reprodução humana, genética, botânica, ecologia, análise químicas de componentes, astronomia e corpo humano		
Recursos inclusivos: materiais táteis com uso de texturas e relevos, moldes de biscoito e massa de modelar, escrita tátil do Braille e termômetro vocalizador.		
Artigo 2 - Práticas pedagógicas inclusivas Materiais didáticos alternativos para o ensino de ciências a alunos com deficiência visual.		
Material em película de PVC com escrita em Braille. (Não há imagem do material produzido no artigo)		
Fonte do artigo: ANA%20JULIA/ARTIGO%202.pdf		
Abordagem multidisciplinar: símbolos matemáticos, química orgânica e inorgânica, símbolo dos elementos químicos, ligações e relação entre átomos, evolução dos modelos atômicos, gráficos e tabelas.		
Recursos inclusivos: programas DOSVOX, Braille Fácil, impressora de Braille Basic, materiais de alto relevo, reglete e punção, máquina Perkins Braille, linha Braille e película de PVC para escrita em Braille.		
Artigo 3 - Ensino de física e ciências para alunos com deficiência visual e outras deficiências: processo de implantação de nova linha de pesquisa.		
Materiais instrucionais de interface multissensorial (disco de Newton), Materiais para o ensino de Óptica em ambientes educacionais inclusivos, Materiais adequados ao ensino de eletricidade para alunos com e sem deficiência visual, (Não há imagem do material produzido no artigo)		
Fonte do artigo : http://books.scielo.org/id/3nwyv/pdf/bastos-9788579830860-04.pdf		
Abordagem multidisciplinar: fenômenos ópticos, esfericidade de espelhos, astronomia, modelos mentais, propagação de ondas sonoras, concepções alternativas de luz, eletricidade, eletromagnetismo e sistema nervoso central.		
Recursos inclusivos: maquete tátil, disco de Newton multissensorial, cabo de fibra ótica, espelho esférico, cabos de condução de energia elétrica.		

Quadro 2 – Descrição dos tópicos analisados em cada artigo.

Fonte: autora (2021).

Concluimos dizendo que todos os três artigos abordaram a temática estudada, apresentaram recursos materiais e metodologia voltadas à inclusão, podendo as três ser enquadradas na categoria de tecnologia assistiva. Enfim, os resultados levantados por Stella; Massabni (2019, p. 371-372) indica que ações com o uso de recursos, como essas são importantíssimas dentro de sala de aula, tanto para os professores quanto para os alunos, e que esses proporcionam um ambiente inclusivo e assegurando aos alunos com NEE uma escolarização inclusiva.

Já Gonçalves; Vianna; Santos (2009, p.104-105) apontam que a criação de um

trabalho multidisciplinar assim como o material PAPNEE proporcionou aos alunos com necessidades educativas especiais, um ambiente escolar voltado a atender suas necessidades e promover seu ensino e aprendizagem. Para finalizar as suas ideias Rossasi; Polinarski (2011, p.83-84), evidencia que o uso de materiais multissensoriais podem auxiliar na construção de uma aprendizagem democrática de ensino, ofertando esse de forma dinamizada a todos.

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

A temática estudada, nos deu um breve entendimento de como funciona o ensino de alunos público – alvo da educação especial no Ensino Médio brasileiro, que pode utilizar recursos metodológicos como - projetos interventivos para a sua implementação e esses ainda podem ser multidisciplinares.

Para identificarmos os artigos utilizamos um levantamento bibliográfico de artigos , que exemplifiquem o uso de projetos de intervenção e multidisciplinares no ensino de conteúdos da Biologia e outros proponentes curriculares , com uma perspectiva inclusiva. Utilizamos três projetos , levantamos seus dados e evidenciamos como a execução desse tipo projeto pode contribuir tanto na atuação dos docentes quanto na aprendizagem dos alunos.

Algo que se tornou valido e rico aos processos de escolarização e formação de todos que estão inseridos nesses meios educacionais, dando a oportunidade e o ganho pedagógico ao docente de atuar com alunos que ampliem suas percepções de atuação , aos demais alunos a ação de vivenciar com a diversidade e com isso ampliar a sua concepção humana e social e, a toda a sociedade de aprender a viver com as diferenças, rompendo as barreiras que impossibilitam o reconhecimento que muitas vezes as “limitações” está em enraizado nos conceitos que temos sobre os outros e não propriamente no outro, o que nos leva a temos “preconceitos” estabelecidos previamente sobre a condição (educacional, locomotora e cognitiva) desses.

Enfim, nossa pesquisa amplia as concepções pedagógicas sobre a perspectiva da educação inclusiva, nos instrumentaliza com outras percepções do uso dos recursos nessa modalidade e alicerça projetos futuros. Atendendo o maior de seus objetivos, que é promover o debate educacional da importância de ações como essas e outras dentro da educação especial e inclusiva no cotidiano escolar.

6 - REFERÊNCIAS

BRASIL. [Constituição (1988)] **Constituição da República Federativa do Brasil** : texto constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988, com as alterações determinadas pelas Emendas Constitucionais de Revisão nos 1 a 6/94, pelas Emendas Constitucionais nos 1/92 a 91/2016 e pelo Decreto Legislativo no 186/2008. – Brasília : Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2016.

_____. Decreto nº 10.502 de 30 de Setembro de 2020. **Institui a Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida**. Disponível em : < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2019-2022/2020/decreto/D10502.htm > acesso em: 08 nov. 2020.

_____. SEESP/MEC: **Estratégias para a educação de alunos com necessidades educacionais especiais** / coordenação geral; organização: Maria Salete Fábio Aranha. Brasília : Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial, 2003.

_____. Ministério da Educação. Diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica. / Secretária de Educação Especial. – MEC; SEESP, 2001.

_____. **OEI- Organização da Educação Especial** (2018). Disponível em: < file:///C:/Users/Multiparts/Downloads/educ_especial.pdf > acesso em : 10 nov. 2020.

CAMARGO, Eder Pires de; NARDI, Roberto; ANJO, Paola Trama Alves do. .Ensino de física e ciências para alunos com deficiência visual e outras deficiências: processo de implantação de nova linha de pesquisa. BASTOS, F. org. **Ensino de ciências e matemática III: contribuições da pesquisa acadêmica a partir de múltiplas perspectivas** [online]. São Paulo: Editora UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010. 214 p. ISBN 978-85-7983-086-0. Disponível por SciELO Books < <http://books.scielo.org/> > acesso em: 06 nov. 2020.

CUNHA, Camila Lehnhardt Pires; CAMACHO, Antônio Carlos Duarte. **Proposta de atividade multidisciplinar entre as disciplinas de Biologia, Química e Ciências no Ensino Fundamental II e no Ensino Médio** (2018). Disponível em : < file:///C:/Users/Multiparts/Downloads/submissao_ATIVIDADE_4_2018-06-18-16-12-39.pdf > acesso em: 07 nov. 2020.

DÍAZ, Félix; BORDAS, Miguel; GALVÃO, Nelma; MIRANDA, Terezinha. **Educação inclusiva, deficiência e contexto social: questões contemporâneas** [online]. Salvador: EDUFBA, 2009. 354 p. ISBN: 978-85-232-0651-2. Disponível em: < <http://books.scielo.org/> > acesso em: 08 nov. 2020.

FREITAS, Soraia Napoleão. **Altas habilidades / superdotação**: processos de mediação com a utilização das tecnologias de informação e comunicação. As tecnologias nas práticas pedagógicas inclusivas /Claudia Regina Mosca Giroto Rosimar Bortolini Poker, Sadao Omote(org.)–.Marília Oficina Universitária ; São.Paulo : cultura Acadêmica,2012.Disponível em: < file:///C:/Users/Multiparts/Documents/livros/MATERIAL%20DA%20INCLUS%C3%83O/PROFEI/as-tecnologias-nas-praticas_e-book%20OMOTE.pdf > acesso em : 07 nov. 2021.

GALVÃO FILHO, Teófilo. Deficiência intelectual e tecnologias no contexto da escola inclusiva. In: GOMES, Cristina (org.). **Discriminação e racismo nas Américas: um problema de justiça, equidade e direitos humanos**. Curitiba: CRV, 2016, p. 305-321. ISBN: 978-85-444-1214-5. Disponível em: < http://www.galvaofilho.net/DI_tecnologias.htm > acesso em: 09 nov. 2020.

GONÇALVES, Renta Barbosa, VIANNA, Carlos Alberto Fonseca Jardim; SANTOS, Sirley Brandão dos. Materiais didáticos alternativos para o ensino de ciências a alunos com deficiência visual. In: DÍAZ, F., et al., orgs. **Educação inclusiva, deficiência e contexto social: questões contemporâneas** [online]. Salvador: EDUFBA, 2009, pp. 99- 106. ISBN: 978-85-232-0928-5. Disponível por SciELO Books em: < <http://books.scielo.org/> > acesso em 06 nov. 2020.

LAKATOS, Eva Maria. **Metodologia do trabalho científico**: procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projetos e relatório, publicações e trabalhos científicos. / Maria de Andrade Marconi, Eva Maria Lakatos. – 7. Ed. – 9. reimp. – São Paulo: Atlas, 2014.

LDB : **Lei de diretrizes e bases da educação nacional**. – Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2017.

LEFF, Enrique. **Complexidade, Interdisciplinaridade e Saber Ambiental**. In: **Interdisciplinaridade em Ciências Ambientais**. Philippi Jr., A. et. al. (Org). SP: Signus Ed, 2000.

LEITE, Lúcia Pereira ; SILVA, Aline Maira da; MENNOCCHI, Lauren Mariana e CAPELLINI, Vera Lúcia Messias Fialho. **A adequação curricular como facilitadora da educação inclusiva**. *Psicol. educ.*, São Paulo, n. 32, p. 89-111, jun. 2011. Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-69752011000100006&lng=pt&nrm=iso>. acesso em 10 nov. 2020.

MENDES, Enicéia Gonçalves. **A radicalização do debate sobre inclusão escolar no Brasil**. *Revista Brasileira de Educação* v. 11 n. 33 set./dez. 2006. Disponível em: < <https://www.scielo.br/pdf/rbedu/v11n33/a02v1133.pdf> > acesso em: 11 nov. 2021.

PEREIRA, Luzia Eustáquia Rates. **Percepção de educadores sobre o processo de inclusão em uma unidade municipal de educação infantil**. Disponível em: < https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/VRNS-9NRMLX/1/luzia_acpp_final.pdf > acesso em: 11 nov. 2021.

PIRES, Marília Freitas de Campos. **Multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade no ensino**. *Interface (Botucatu)*, Botucatu, v. 2, n. 2, p. 173-182, Feb. 1998. Disponível em : < http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-32831998000100010&lng=en&nrm=iso > acesso em : 11 Nov. 2021.

PRODANOV, Cleber Cristiano. **Metodologia do trabalho científico** [recurso eletrônico] : métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico / Cleber

Cristiano Prodanov, Ernani Cesar de Freitas. – 2. ed. – Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

ROSSASI, Lucilei Bodaneze; POLINARSKI, Celso Aparecido. **Reflexões sobre metodologias para o ensino de biologia**: uma perspectiva a partir da prática docente. Porto Alegre: Lume UFRGS, p. 491-4 (2011). Disponível em: <<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/491-4.pdf>> acesso em: 02 nov. 2020.

SILVA, Tatianny Michelle Gonçalves da ; ALMEIDA JUNIOR, Dirceu Manoel de ; DIAS , R. F. . **How prepare a teacher to “be” inclusive: reflections on teaching training. Research, Society and Development**, [S. l.], v. 9, n. 10, p. e799106872, 2020. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/6872>. Acesso em: 8 nov. 2021.

STELLA, Larissa Ferreira; MASSABNI, Vânia Galindo. **Ensino de Ciências Biológicas: materiais didáticos para alunos com necessidades educacionais especiais**. Ciênc. educ. (Bauru), Bauru , v. 25, n. 2, p. 353-374, 2019 . Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-73132019000200353&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 10 Nov. 2020.